

ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ ОМИЛИ: ГЛОБАЛ ТЕНДЕНЦИЯЛАР ВА МУАММОЛАР

Тўхлиев Нурилом

Иқтисодиёт фанлари доктори, академик

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11401643>

Озиқ-овқат хавфсизлиги озиқ-овқат маҳсулотларини тўсиқларсиз, қулай қабул қилишни, инсоннинг саломатлиги ва нормал физиологик фаолиятини таъминлаш учун етарлилиги, истеъмол учун хавфсиз ва сифат стандартларига жавоб беришини, бу тизимнинг табиий офатлар, иқлим ўзгариши, иқтисодий инқирозлар ва можаролар каби турли таҳдидларга чидамли бўлишини тақозо этади.

Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш давлат сиёсатининг муҳим йўналиши бўлиб, у аҳоли саломатлиги ва фаровонлигини кафолатлайди, ижтимоий барқарорлик ва иқтисодий тараққиётга хизмат қилади. Озиқ-овқат хавфсизлиги – инсоннинг соғлиги ва ҳаётий фаолиятини сақлаб туриш учун етарли, хавфсиз ва тўйимли озиқ-овқат маҳсулотларидан жисмоний, ижтимоий ва иқтисодий фойдаланиш имкониятига эга бўлган ҳолатдир.

Озиқ-овқат хавфсизлиги барқарор ривожланишнинг ажралмас қисми бўлиб, у жамият барқарорлиги ва фаровонлигини таъминлайди. У ижтимоий тенглик, иқтисодий ўсиш ва экологик барқарорликка бевосита таъсир қилади. Озиқ-овқат хавфсизлигисиз очарчиликка барҳам бериш, тенгсизликка қарши курашиш ва иқтисодий фаровонликка қўмаклашиш каби барқарор ривожланиш мақсадларига эришиб бўлмайди.

Бугунги кунда озиқ-овқат хавфсизлиги ҳукуматлар, халқаро ташкилотлар ва бутун жамият олдида турган энг долзарб ва мураккаб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг маълумотларига кўра, дунёда 828 миллиондан ортиқ одам сурункали очликдан азият чекмоқда. Кўплаб мамлакатларда тўйиб овқатланмаслик, айниқса, болалар ўртасида жиддий муаммо бўлиб қолмоқда, бу эса жисмоний ва руҳий ривожланишнинг кечикишига олиб келади.

2023 йилги Глобал очлик индексида Ўзбекистон 125 мамлакат ичида 21-ўринни эгаллади. Бу 2023 йилги Глобал очлик индексида Ўзбекистонда 5,0 балл билан очлик даражаси паст мамлакатлар қаторида демакдир. Ушбу индекснинг бутун дунё учун ўртача даражаси 2023 йилда 18,3 бални ташкил қилди.

Айни пайтда ривожланган мамлакатларда ортиқча озиқ-овқат истеъмол қилиш муаммоси мавжуд бўлиб, бу семириш ва унга боғлиқ бўлган қатор касалликлар, хусусан, кандли диабет, юрак-қон томир касалликларини келтириб чиқармоқда.

Ўзбекистон Санитария-эпидемиологик осойишталик ва аҳоли саломатлиги қўмитаси Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти билан ҳамкорликда ўтказган тадқиқот натижаларига кўра, 18-64 ёшдаги аҳолининг ярми ортиқча вазнга эга, уларнинг 20 фоизи семиришдан азият чекмоқда.

Бу борадаги парадокс шундан иборатки, иқтисодиёти қишлоқ хўжалигига асосланган мамлакатлар аҳолиси, қашшоқ, тўйиб овқат емайди, аксинча саноати ривожланган мамлакатлар аҳолиси ортиқча вазнга қарши курашади. Нима учун шундай? Озиқ-овқат қишлоқ хўжалигида етиштирилади-ку. Бунинг сабаби шундаки, қишлоқ хўжалигига асосланган ривожланаётган мамлакатлар аҳолиси, паст солиқ тўлайди, ривожланган мамлакатлар аҳолиси, масалан, Ғарбий Европа мамлакатларида солиқ

даражаси юқори, даромаддан 45-55 фоизгача солиқ тўланади. Бу аҳоли фойдасига миллий даромадни қайта тақсимлаш имконини беради.

Озиқ-овқат етишмаслигининг қатор сабаблари бор, албатта.

Биринчидан, етарлича сақлаш ва ташиш инфратузилмаси, шунингдек, қайта ишлаш даражасининг пастлиги туфайли катта миқдорда озиқ-овқат исроф қилинади. Натижада, жаҳонда ишлаб чиқарилган барча озиқ-овқат маҳсулотларининг қарийб учдан бир қисми йўқотилади. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг маълумотларига кўра, 2019 йилда дунё бўйлаб жами озиқ-овқат ишлаб чиқаришининг 1,64 миллиард тоннаси (умумий озиқ-овқат ишлаб чиқаришнинг 31 фоизи) чиқинди сифатида ташлаб юборилган. Биз йўқотадиган озиқ-овқатнинг 25 фоизи эса бутун дунё бўйлаб очлик муаммосини тўлиқ ҳал қилиш имконини беради. Маълумотларга кўра, Ўзбекистонда ҳар йили 3 миллион тонна озиқ-овқат чиқиндиларга ташланади.

Иккинчидан, иқлим ўзгариши қишлоқ хўжалиги учун об-ҳаво шароитларининг ёмонлашиши, ҳосилдорликнинг пасайиши ва экстремал ҳодисалар частотасининг ошиши озиқ-овқат хавфсизлигига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Миллий Атроф-муҳит маълумотлари марказларининг (NOAA) 2023 йилги Глобал иқлим ҳисоботида кўра, 2023 йилнинг ҳар ойи энг иссиқ ойлар қаторига кирган ва йилнинг иккинчи ярмида (июнь-декабрь) ойнанинг ҳар бири рекорд даражадаги энг иссиқ ойлар бўлган. Июль, август ва сентябр ойларида глобал ҳарорат ўртача кўрсаткичдан 1,0°С га юқори бўлган. Демак 2023 йилда биринчи марта ҳар қайси ой бу чегарани бузган. Ўзбекистонда ўртача йиллик ҳаво ҳарорати кўпчилик ҳудудларда меъёрдан 1,6-2,3°, Оролбўйи ва чўл зонасида ўртачадан 2,9-3,1° гача юқори бўлди. Фақатгина республиканинг тоғли ҳудудларида ўртача йиллик ҳарорат даражаси жаҳон нормасидан ошмади ва 0,5-0,9° гача қайд этилди. Ўзбекистон мавсумий сув тошқинлари ва қурғоқчилик туфайли гидрометеорологик хавф ва табиий офатлар хавфи остида қолмоқда. Кўчклар, чигирткалар бостириб кириши хавфи ҳам мавжуд.

Учинчидан, иқтисодий инқирозлар, тенгсизлик ва сиёсий беқарорлик озиқ-овқатдан фойдаланишни чеклаши ва бир қатор мамлакатларда озиқ-овқат хавфсизлигини ёмонлаштириши мумкин. Хусусан, Украина ва Россия уруши натижасида глобал озиқ-овқат бозорида баъзи товарлар нархининг кўтарилиши кузатилди. Ушбу мамлакатлардаги сиёсий беқарорликлар нафақат икки мамлакат иқтисодиёти ва озиқ-овқат саноатига, балки жаҳон миқёсидаги тенденцияларга ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда.

Тўртинчидан, қишлоқ хўжалигини рақамлаштириш каби замонавий технологиялар ҳосилдорликни ошириш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этмоқда. 2022 йилда энг илғор технологик ечимлар туфайли аппарат сегменти озиқ-овқат технологиялари бозори улушининг қарийб 42 фоизини ташкил этди. Сенсорлар, "Buym Interneti" қурилмалари ва ақлли қурилмалар каби аппарат компонентлари озиқ-овқат ишлаб чиқариш ва тарқатишни модернизация қилишда муҳим роль ўйнамоқда. Улар реал вақт режимида ҳарорат, намлик ва бошқа муҳим параметрларни кузатиш имконини беради, озиқ-овқат хавфсизлиги ва сифатини таъминлайди. Ўзбекистондаги йирик агрофирмалар глобал тенденцияларни кузатиб, сенсорлар ва катта маълумотларга асосланган лойиҳаларни амалга оширмоқда. Масалан, "Ўзбекозиқовқат" холдинг компанияси томонидан "Учувчисиз технологиялар" ихтисослаштирилган компанияси яратилди. Бу дронлардан фойдаланиб экинларни кузатиш, ўғит сепиш ва ҳашаротларга қарши воситаларни қўллаш имконини беради. Тошкент вилояти фермер хўжалиқларида "Буюмлар

интернети"ни жорий этиш бошланди – метеостанциялар ёғингарчилик, хаво ва тупроқ ҳарорати, хаво намлиги, шамол тезлиги ва йўналишини башорат қилувчи датчиклар билан жиҳозланмоқда.

Глобал озиқ-овқат хавфсизлиги тенденциялари барқарор қишлоқ хўжалиги тизимларини ривожлантиришдан тортиб, тенгсизликка қарши курашиш ва барча одамлар учун тўйимли озиқ-овқатдан фойдаланишни таъминлашгача бўлган барча даражадаги мувофиқлаштирилган саъй-ҳаракатларни талаб қилади.

Глобал озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда минтақавий фарқларга эътибор қаратиш муҳим аҳамиятга эга. Гап шундаки, минтақаларда қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва унинг сифатига таъсир қилувчи бир қатор муаммолар мавжуд.

Масалан, Африкада озиқ-овқат маҳсулотларини сақлаш ва ташиш учун инфратузилманинг етарли эмаслиги ҳосилнинг йўқотилишига олиб келади. Боз устига тез-тез такрорланиб турадиган қурғоқчилик ва сув тошқини каби иқлим бузилишлари қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат хавфсизлигига жиддий таъсир кўрсатади.

Осиёда эса, аҳоли сонининг ўсиши ва шаҳар аҳолисининг кўпайиши озиқ-овқат хавфсизлиги учун муаммоларни келтириб чиқаради, пестицидлар ва ўғитлардан ҳаддан кўп фойдаланиш тупроқ ва сувнинг ифлосларишига олиб келади.

Лотин Америкасида ер ва бошқа ресурслардан фойдаланишдаги тенгсизлик аҳолининг айрим гуруҳлари учун озиқ-овқат таъминотининг етишмаслигига олиб келади, инфратузилма ва технологиянинг етарли эмаслиги озиқ-овқатнинг маҳсулотларининг йўқотилишига олиб келмоқда.

Европада эса аксинча, семизлик ва у билан боғлиқ касалликлар даражасининг ошиши соғлиқни сақлашнинг асосий муаммосига айланмоқда. Минтақада озиқ-овқат импортига қарамлик жаҳон бозорларидаги ўзгаришларга нисбатан заифликни келтириб чиқармоқда.

Минтақавий озиқ-овқат хавфсизлиги муаммоларини ҳал қилиш ҳар бир минтақанинг ўзига хос шароитларини ҳисобга олишни ва маҳаллий эҳтиёж ҳамда имкониятлардан келиб чиққан ҳолда мослаштирилган стратегияларни ишлаб чиқишни талаб қилади. Глобал ҳамкорлик ва тажриба алмашиш ҳам ушбу муаммоларни яхшироқ ҳал қилишга ёрдам беради.

Сифатли ва хилма-хил озиқ-овқатлардан фойдаланиш, овқатланиш маданиятини ошириш ҳам озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим омили бўлиб хизмат қилади. Барча одамлар учун тўйимли ва хавфсиз озиқ-овқатдан фойдаланишни таъминлаш муҳим аҳамиятга эга. Сифатли озиқ-овқат соғлом турмуш тарзига ўтиш ва касалликларнинг олдини олишга ёрдам беради. Озиқ-овқат хилма-хиллиги саломатлик учун зарур миқдорда озуқавий моддаларни таъминлашда асосий рол ўйнайди.

Бу муаммоларни ҳал қилиш озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни яхшилаш, инфратузилмани ривожлантириш, аҳолининг соғлом овқатланиш ҳақидаги билимларини ошириш, озиқ-овқат хавфсизлигининг ижтимоий ва иқтисодий сабабларига қарши курашиш бўйича саъй-ҳаракатларни ўз ичига олган комплекс ёндашувни талаб қилади.

Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда халқаро ҳамкорликнинг роли катта. Чунки озиқ-овқат хавфсизлиги глобал муаммо бўлиб, турли давлатлар ва халқаро ташкилотларнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатларини талаб қилади. Халқаро ҳамкорлик озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни яхшилаш, очлик ва тўйиб овқатланмасликка

қарши курашиш, барқарор озиқ-овқат тизимларини яратиш учун билим, технология ва ресурслар алмашинувига ёрдам беради.

Шундай қилиб, хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, озиқ-овқат хавфсизлиги барқарор ривожланишга эришиш, инсон фаровонлигини таъминлаш ва табиий ресурсларни сақлаш учун ижтимоий, иқтисодий ва экологик жиҳатларнинг интеграцияшувида ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Озиқ-овқат хавфсизлиги замонавий дунёнинг асосий муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда ва комплекс ёндашувни талаб қилмоқда. Баъзи ютуқларга қарамай, озиқ-овқатнинг нотекис тақсимланиши, иқлим ўзгариши ва иқтисодий инқирозлар ҳамда урушлар каби турли омиллар туфайли инсоний ҳали ҳам очлик ва тўйиб овқатланмаслик билан дуч келмоқда.

Технологик инновациялар озиқ-овқат тизимининг маҳсулдорлигини, самарадорлигини ва барқарорлигини ошириш имкониятларини кафолатлайди. Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда инфратузилмани ривожлантиришдан ташқари фермерлар билимига йўналтирилган инвестициялар ва глобал ҳамкорлик муҳим ўрин тутишини назардан қочирмаслик зарур.

Шу боис озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш барча мамлакатларда барқарор ривожланиш учун устувор вазифа сифатида эътироф этилиши ва келажакда унга эришиш учун келишилган чора-тадбирлар кўрилиши зарур.

REFERENCES

1. <https://concernusa.org/news/world-hunger-facts/>
2. <https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2023.pdf>
3. Марасулова, Ф. Ю. Қ. (2024). Озиқ-овқат хавфсизлиги учун жамоатчиликни кенг жалб қилган ҳолда соғлом овқатланиш тамойиллари, озиқ-овқат маҳсулотларининг хавфсизлик кўрсаткичлари ва уларга риоя этиш амалиётларини тарғиб қилиш. *Science and innovation*, 3(Special Issue 21), 275-278.
4. Абдурахманов, О. Х., Насирова, Н. К., & Асилова, Ф. М. (2022). Озиқ-овқат хавфсизлиги менежмент тизимларининг халқаро бозорга чиқишдаги ўрни. *Agro Inform*, (4), 48-52.
5. <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/uzbekistan/vulnerability>
6. Суюнов, А., & Муқимов, А. (2023). Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда бож тариф имтиёзларининг ўрни. *Journal of Innovations in Scientific and Educational Research*, 6(3), 585-592.
7. Manikas, I., Ali, B. M., & Sundarakani, B. (2023). A systematic literature review of indicators measuring food security. *Agriculture & Food Security*, 12(1), 10.
8. Lee, C. C., Zeng, M., & Luo, K. (2023). Food security and digital economy in China: A pathway towards sustainable development. *Economic Analysis and Policy*, 78, 1106-1125.